

ТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ СОКА ИЗ БЕССЕМЯННЫХ СОРТОВ ВИНОГРАДА В НОВЫХ ВИНОГРАДНЫХ ГРОЗДЬЯХ

Ботирова Наргиза Абдумумин кизи

Студент 3-курса Ташкентского государственного Аграрного университета

Сайдуллаева Мадина Элёр кизи

Студент 4-го курса Ташкентского государственного аграрного университета

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7194076>

***Аннотация.** Речь идет о технологии получения сока из бессемянных сортов винограда в новых гроздьях винограда. По словам президента, речь идет о создании кластеров виноградарства и производстве натурального сока, которые являются одним из направлений переработки выращиваемой в них продукции.*

***Ключевия слова:** виноградарство, виноград, гроздь, сок, кипячение, способы посадки, хранение.*

TECHNOLOGY FOR OBTAINING JUICE FROM SEEDLESS GRAPE VARIETIES IN NEW GRAPE CLUSTERS

***Abstract.** We are talking about the technology of obtaining juice from seedless grapes in new grapes. According to the President, we are talking about the creation of viticulture clusters and the production of natural juice, which are one of the directions for processing the products grown in them.*

***Keywords:** viticulture, grapes, bunch, juice, boiling, planting methods, storage.*

ВВЕДЕНИЕ

При веерной схеме посадки столовых сортов 3x3 расход, соженцев составляет 1100 соженцев, стоять затененных 3x6, наружный столов 660 шт необходимое проволока 15000 метр.

При ферганеской форме схеме посадки 3x2 рынод соженцев 1650 шт, столбы устанавливаются 3x6 и ставают 660 шт, необходимая проволока не менее 50000 метров,

Задача : Изучения возможности развития виноградарства в фермерских хозяйствах при малых с торговых кашталов.

Согласно Постановления Призидента Республика Узбекистана то 28 июнь 2021 года за №ПП-5200 о дальнейших мерах по внеградную кластерной системы в развитии виноградарства государственной поддержки и привлечения передовых технологий в данной сфера, фермерским хозяйствам было рекомендовано увеличить посадки виноградников.

К сожалению большинство фермерских хозяйств занимающихся ранее овощеводством, бахчеводством не имеют опыта на возделованию виноградника. Ещё сложнее тем фермерским хозяйства у которого малый стартовый капитал.

МЕТОД И МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Предлагаемый нами формирование виноградника, т.е. формирования виноградника на высокий штабель двунлечиями в течением двух лет окуснить все расходы связанные с закупками саженцев винограда, бетонных столбов и необходимых проволок. Рассмотрим пример посадки виноградника на одном гектаре при схеме посадки столовых сортов 3.5x3.5 расход соженцев составляем 841 шт столов 900 шт необходимой проволоки 6000 метров.

Цель – Во исполнения Постановления Призидента Республика Узбекистан от 28 июнь 2021 года за №ПП-5200 о дальнейших мерах по внедрению кластерной системы в развить виноградарства и внедрению переводых технологий в данной отрасли.

Задачи исследований – используя передовые технологии в сфере виноградарства,

облекчить труд фермера, снизить себестоимость продукции, эффективно использовать каждый метр земли, при условия небольшогостартового капитала.

В средней Азии из покон веков занимаются выращиванием винограда. Исходя из материальных ресурсов формирровка виноградника по это и но

изменялось. Из истории мы знаем, возделование винограда производилось в стелесем виде, затем используя подручный материал - дручки из тала изготаливали полу к ручной.

С резким развитием виноградарства и использованием современной техники и увеличением количество илощадей данной культурой и появлением необходимых материалов стали использовать формирровку виноградника по типу веер на пяти проволоках, которух используют до сих пор.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Приготовление натурального виноградного сока.

В Республике много фермерних хозяйств занимаются возделованием винограда. При реализации готовой продукции многим фермерам приходится преодолевать многие трудности со стораны покупателей. В итоге срок реализации улняется скоропортящей продукции что может привести ухудшению качества товара. Бывает иногда так, что винодельские заводы сильно загружены и не успевают не реработать продукцию фермерних хозяйств.

Наши предлагается для умягчения данной ситуации, небольшую часть винограда, самим переработать на месте в натуральный сок. Для этого нет необходимости громадного оборудования. Достаточно иметь дробилку, небольшой ручной пресс, большой котёл с огочом и самовар для стерилизации стекло пары.

С пасоб изготовляе просит. Виноград с кистым произскаете через друбилку, где ягоды винограда сжимаясь выделяют сок , затем данных массу пропускаете через ручной пресс.

ОБСУЖДЕНИЕ

В итоге весь выделенный сок заливаете в хорошего вымотай большой котёл и кипятим минут 5-10 затем засыпаем бентонит (на 100 метр сока 2 кг бентонит) для высветления сока и хорошо перемешиваем.

4.Продолжаем кипятить ещё 10-15 минут и оставляем оставить. Весь этот процесс желательно проводить в конце дня, чтобы время остывание пришлось на ночь. Потому что ночью температура немного ниже дневного, и высветления прходит качеством. На ночь обязательно прикрит котёл материалом чтобы не поподало из атмосферы.

На следующее утро тонким штангом высасиваем из верхней части котла высвемлённый сок в любую посуду, остаток мусора в котле выбрасываем, затем катёл тщательно моем и заливаете высветлённый сок.

Данный высветленный сок снова кипятим, и заливаете кипячённый сок в стерелизованную в самоваре стекланную пару до горла и закручиваем железной кришкой. Сок гатов, его можно хранить несколько лет, с ним ничего не случится.

Данный процесс изготовления натурольного сока удобен тем, чтоне требует дорого стьящего оборудования, ни газани электричества. Его можно делоть в полевых условиях, было бы только желание.

ВЫВОДЫ

Использовать преимущественно продуктивные сорта и опыт организации виноградников отдельных регионов при организации виноградарских кластеров. К продуктам переработки выращенного винограда относятся различные виды сухого сока, натуральнй сок, остатки лечебных соков, приготовление варенья с добавками, доставка его в дартурхан нашего народа и подготовка на экспорт.

REFERENCES

1. Х.Б.Шумаров, С.Я.Исламов. «Важно ли сельское хозяйство? технологии хранения и первичной обработки». Ташкент: «Иновация-Зия», 2020, 200 стр.
2. Сельское хозяйство, рекомендуемое для возделывания на территории Республики Узбекистан Государственный реестр сельскохозяйственных культур, Ташкент, 2006.
3. Информация lex.uz.